

Arquitectura para la Mejora de la Calidad de Servicios Multimedia en Redes SDN

Marco Antonio Sotelo Monge, Luis Javier García Villalba.

masotelo@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS)

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)

Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España

Abstract- This paper presents an approach to the design of an architecture intended to improve multimedia quality of experience in a SDN network. To accomplish this, some relevant works were reviewed to define general principles taken as enablers for the design of a new architecture composed by functional software elements performing specific tasks in order to integrate suitable information to determine network state in the context of a multimedia transmission. Once gathering this information, some actions are deployed into the infrastructure layer. These actions are intended to optimize the processing and handling of multimedia traffic flows, leading to an improvement in the overall user quality of experience. The emergence of Software Defined Networking has opened new possibilities in the multimedia area, and many other research fields.

Palabras clave: Controlador, OpenFlow, PSNR, QoS, QoE, SDN, Transmisión multimedia.

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2011 un grupo de operadores de red, proveedores de servicios y representantes del sector industrial en comunicaciones crearon la ONF (*Open Networking Foundation*) [1]. A lo largo de estos años la ONF se ha encargado de promover la adopción de las Redes Definidas por Software o SDN (*Software Defined Networking*) a través del desarrollo de estándares abiertos. SDN ha surgido tras la evolución de distintas tecnologías precursoras que introdujeron conceptos como redes programables, control centralizado, comunicación a través de interfaces, entre otros [2], abriendo así un nuevo modelo de gestión de red versátil y flexible.

En el año 2008 se creó OpenFlow [3], que es el estándar principal que ha propiciado el desarrollo de SDN. OpenFlow es la interfaz que permite que el controlador de red pueda configurar directamente las tablas de flujo (*flow tables*) en los conmutadores, sean estos físicos o virtuales. Se define así un esquema de encaminamiento centralizado basado en flujos. Actualmente, la especificación OpenFlow que más se ha adoptado es la 1.0.0.

A su vez, las aplicaciones multimedia requieren actualmente de niveles muy elevados de disponibilidad y eficiencia de la infraestructura de red. Conceptos como la Calidad de Servicio (QoS) y la Calidad de Experiencia de Usuario (QoE) [4] han adoptado una creciente importancia en los últimos años. En ese contexto, SDN ofrece novedosas funcionalidades para la optimización de una infraestructura de red que responda a las condiciones dinámicas de los servicios multimedia. La transmisión de video es fundamental en nuestros tiempos y se prevé que lo será aún más en los próximos años. Según Cisco, la suma del tráfico

IP de paquetes de vídeo en todas sus variantes alcanzará más del 80% del tráfico global en el año 2019 [5].

En este artículo se presenta el diseño de una arquitectura para mejorar la calidad de experiencia de usuario con respecto a los servicios multimedia ofrecidos sobre una red definida por software. Para ello, el controlador integrará información proveniente de los distintos niveles de la arquitectura SDN, lo que le permitirá aplicar decisiones de encaminamiento sobre los flujos multimedia identificados, logrando así una mejor calidad de experiencia resultante.

El documento se estructura en cinco secciones, siendo esta la primera. En la segunda sección se hace una revisión de los trabajos que contribuyen a establecer las bases de una arquitectura para la mejora multimedia en redes SDN. La tercera sección expone el diseño de la propuesta. La cuarta sección presenta los experimentos y resultados. Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

A. Redes Definidas por Software

ONF define una Red Definida por Software como una arquitectura de red donde el control de la red es programable y está separado de las funciones de reenvío de paquetes, propias de las capas inferiores del modelo OSI. La Fig. 1 muestra una vista lógica de la arquitectura SDN [6].

Fig. 1. Arquitectura SDN

La arquitectura define tres capas: infraestructura, control y aplicación. En la capa de infraestructura, los conmutadores reenvían los paquetes a través de la red según la configuración de sus tablas de flujo. El procesamiento

consiste en buscar patrones que se ajusten a las reglas existentes en las tablas, definidas previamente desde el controlador [7]. La capa de control es la plataforma sobre la que se construyen aplicaciones SDN, conocida también como Sistema Operativo de Red o NOS (*Network Operating System*), que cuenta con una serie de módulos y servicios internos que se encargan tanto de abstraer la red hasta el nivel de aplicación, como de configurar las tablas de flujo de los conmutadores [8]. La capa de control se comunica con los conmutadores de la capa de infraestructura a través de la interfaz *Southbound API*, siendo OpenFlow la interfaz por excelencia. En la capa superior se encuentran las distintas aplicaciones SDN encargadas de controlar, en última instancia, el comportamiento de la red. La capa de control expone las funciones de red a través de la interfaz *Northbound API* mediante la cual interactúa con las aplicaciones.

B. Monitorización y gestión de redes

En [9] se aprovechan las ventajas de las redes definidas por software para extender determinadas tareas de gestión, que tradicionalmente se realizan en servidores de seguridad, a los dispositivos terminales que se encargan de recopilar estadísticas de rendimiento de la red, y de enviarlas a otros nodos que procesan la información desde una perspectiva global, demostrando que ciertas tareas de gestión pueden ser delegadas también a los dispositivos terminales en SDN.

La monitorización de redes es importante para la obtención de parámetros que permitan determinar su estado. Dichos parámetros son dependientes de la información recopilada en el plano de datos. En [10] y [11] se desarrollan modelos centralizados que obtienen estadísticas desde las tablas de flujo configuradas en la capa de infraestructura, las procesan en el plano de control, y las exponen como métricas de alto nivel en la capa de aplicación.

C. Calidad Multimedia

La evaluación de la calidad de vídeo en redes IP se aborda en [12], donde se presenta un modelo basado en distintas métricas que son utilizadas para evaluar su calidad. El análisis se realiza al finalizar la transmisión, enfocándose así en el resultado. Los informes de evaluación de calidad se obtienen con el uso del software Video Tester, a través de métricas específicas.

La calidad de experiencia del usuario (QoE) [4] extiende el concepto tradicional de calidad de servicio considerando además el grado de aceptación de un usuario respecto a la percepción de un servicio multimedia. Una de las principales áreas de análisis de la QoE es la entrega de contenido multimedia a través de mecanismos como *streaming*, *broadcast*, transmisión en directo, etc.

En [13] y [14] se exploran métodos de mejora de la calidad de experiencia multimedia a través de la optimización de rutas. En ellos se definen ciertos elementos de control como parte de la arquitectura SDN. En [13] se propone la creación del controlador OpenQoS, creado para la transmisión de datos multimedia con soporte para *end-to-end Quality of Service* que se logra mediante un esquema de enrutamiento basado en QoS, en el cual las rutas de flujos multimedia son calculadas dinámicamente. En [14] se plantea una arquitectura basada en la negociación del servicio, donde se introducen los conceptos de arquitectura, calidad y asignación dinámica de rutas en una transmisión multimedia.

III. ARQUITECTURA MULTIMEDIA EN SDN

Este apartado se propone un diseño que extiende la arquitectura base SDN con el fin de mejorar la calidad de experiencia de un usuario respecto a un servicio multimedia. En primer lugar, se definen algunos principios de diseño sobre la base de las contribuciones de los trabajos relacionados. En segundo lugar, se plantea una arquitectura cuyos componentes funcionales buscan cumplir con los principios establecidos.

A. Principios para el diseño de una arquitectura multimedia

A.1. Optimización de rutas: El uso de algoritmos de encaminamiento flexibles que dinámicamente se adecúen al contexto de red actual hace posible que los flujos multimedia sean procesados con mayor eficiencia y que la entrega de los paquetes se priorice. Las métricas de encaminamiento deben evaluarse en función al contexto de red, teniendo en cuenta información de las capas superiores del modelo OSI.

A.2. Monitorización de la red: Es importante para determinar las condiciones del entorno de operación mientras se lleva a cabo una transmisión multimedia. Las aplicaciones multimedia son particularmente sensibles al retardo o pérdida de paquetes, que por lo general son originados en las capas inferiores del modelo OSI.

A.3. Evaluación de la calidad multimedia a nivel de aplicación: Aun cuando los resultados de monitorizar la infraestructura de red reflejen un contexto de operación adecuado, esto no garantiza que en el nivel de aplicación las transmisiones se efectúen óptimamente. Por ello, es necesario evaluar la calidad a nivel de aplicación únicamente sobre el conjunto de datos multimedia transmitidos por la red. Esta evaluación es llevada a cabo periódicamente en los dispositivos terminales.

A.4. Integración de información de distintos niveles de la arquitectura SDN: La integración de estadísticas a nivel de infraestructura de red junto a información proveniente de la capa de aplicación (métricas de evaluación multimedia) hará posible que se obtenga una visión completa de la red. Esta información integrada es la que servirá para aplicar decisiones de encaminamiento que optimicen dinámicamente el reenvío de paquetes multimedia sobre la red SDN.

A.5. Medición del QoE resultante: La calidad de experiencia de usuario puede evaluarse mediante métricas (MOS, PSNR, etc.). En el contexto de una red SDN, la evaluación de QoE resultante sirve para verificar si las decisiones de encaminamiento aplicadas sirven para satisfacer los requerimientos de calidad del usuario final.

B. Arquitectura para la mejora de la calidad Multimedia

Los principios establecidos en el apartado anterior sirven para plantear un diseño que extienda la arquitectura base SDN con el fin de mejorar la calidad de experiencia de usuario en una transmisión multimedia. El diseño propuesto se ilustra en la Fig. 2.

En la capa de aplicación se introduce el Servicio de Gestión de Recursos (SGR), que es capaz de comunicarse con el controlador SDN y con los Agentes de Gestión de Recursos (AGR). En la capa de control se implementan dos módulos: El Monitor de Red (MR) y el Buscador de Rutas (BR), para la monitorización de la red y para el cálculo de rutas multimedia, respectivamente. Finalmente, en los nodos origen y destino se implementan los AGR, que interactúan con el software multimedia y son capaces de soportar el

Fig. 2. Arquitectura para la mejora de la calidad multimedia en SDN.

protocolo PCMS (Protocolo de Control Multimedia para SDN), que se ha definido para el intercambio de mensajes entre los AGR y el SGR. Este diseño ha sido planteado sobre la base de una transmisión RTP (*Real Time Protocol*) [15].

B.1. Agente de Gestión de Recursos (AGR): La información de control generada por el software multimedia a través del protocolo RTCP (*Real Time Control Protocol*) es detectada por el AGR, que identifica y extrae parámetros de calidad relevantes para enviarlos al SGR, encapsulados en mensajes PCMS. El AGR intercepta los Informes de Receptor o RR (*Receiver Reports*) [15] y extrae de ellos indicadores como el *jitter* (variaciones en el retardo) o la proporción de paquetes perdidos (*frpl*), los cuales reflejan la calidad de la transmisión (principio A.3).

B.2. Servicio de Gestión de Recursos (SGR): La función del SGR es recibir mensajes desde el AGR, extraer los parámetros incluidos en ellos y enviarlos al Buscador de Rutas para que este tome decisiones de encaminamiento sobre los flujos multimedia. El SGR articula además el intercambio de mensajes PCMS (principios A.1 y A.4).

B.3. Monitor de Red (MR): Este componente obtiene la tasa de datos (*dr*) y la tasa de errores (*err*) por cada enlace i,j de la topología (principio A.2). El *dr* (Ec. 1) se obtiene restando los bits enviados (s) en el instante n menos los bits enviados en el instante anterior ($n-1$) en el puerto i , divididos entre el periodo de monitorización T .

$$dr_{i,j} = \frac{s_i^n - s_i^{n-1}}{T} \text{ [bits/s]} \quad (1)$$

A su vez, *err* (Ec. 2) se obtiene restando los bits recibidos (r) al final del período (T) en el puerto j menos los bits enviados (s) al inicio del período en el puerto i .

$$err_{i,j} = \frac{(s_i^n - s_i^{n-1}) - (r_j^n - r_j^{n-1})}{T} \text{ [bits/s]} \quad (2)$$

B.4. Buscador de Rutas (BR): Este módulo es el encargado de encontrar la ruta óptima entre dos nodos de una red. Utiliza el grafo $G(N,A)$ que obtiene del Gestor de Topología para hallar la ruta más corta entre los nodos partícipes de la comunicación (principio A.1). El Buscador de Rutas utiliza la información del Monitor de Red y los parámetros de calidad enviados por el SGR para calcular una métrica de ponderación que será utilizada como coste del enlace para el cálculo de la ruta más corta, que se determinará aplicando el algoritmo de Dijkstra, según se define en la Ec. 3.

$$C_{i,j} = \frac{dr_{i,j}}{bw_{i,j}} + \frac{err_{i,j}}{dr_{i,j}} + \alpha * (frpl / 256) + \frac{jit(1-\alpha)}{MAX_JITTER} \quad (3)$$

Donde:

- $C_{i,j}$: Coste del enlace i, j
- $dr_{i,j}$: Tasa de datos del enlace i, j
- $bw_{i,j}$: Ancho de banda del enlace i, j
- $err_{i,j}$: Tasa de errores del enlace i, j
- *frpl*: Fracción de paquetes RTP perdidos desde el último informe RTCP.
- *jit*: *Jitter* en la sesión RTP
- α : Factor de ponderación en la función ($0 \leq \alpha \leq 1$)
- *MAX_JITTER*: Valor máximo permisible de *jitter*.

Una vez recibido un paquete RTP, el BR analiza el grafo que representa la red, obtiene la ruta óptima y configura nuevas entradas en las tablas de flujo de los conmutadores que formen parte de la ruta encontrada.

B.5. Protocolo de Control Multimedia para SDN (PCMS): Este protocolo se propone para facilitar el intercambio de datos de una forma estructurada y secuencial dentro de la arquitectura (principio A.4).

IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

A. Componentes de Software

Se describen en la Tabla I los componentes utilizados.

TABLA I
COMPONENTES DE SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN

Componente	Software	Lenguaje de programación
Cliente y servidor	Video Tester 1.0	Python 2.7
AGR y RMS	Script propio	Python 2.7
NOS	Floodlight 0.90	Java
MR y BR	Módulos Floodlight	Java
Emulador del plano de datos	Mininet 2.1.0	Python 2.7

B. Topología de prueba y video transmitido

Se ha implementado una topología de cinco conmutadores OpenFlow, que se muestra en la Fig. 3. Todos los enlaces tienen una tasa de transferencia de 20Mbps. El enlace L4 tiene además una tasa de errores del 2% y un retardo de 2ms (inducidos para el cálculo de rutas). El video se envía al cliente a través de una sesión RTP creada desde Video Tester., y se evalúa la calidad resultante en la transmisión de un vídeo de prueba [16] (código H264, 352x290 px. y 25 FPS).

Fig. 3. Topología para la transmisión de video

C. Resultados

La métrica objetiva más usada para medir la calidad del vídeo es el PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*), medida en decibelios, que se aplica a cada fotograma del vídeo [17]. PSNR compara la máxima energía posible de la señal con respecto a la energía de ruido presente en cada fotograma. Para medir el PSNR se han usado los informes de Video Tester. En la Fig. 4 se muestra el valor del PSNR obtenido sin la arquitectura propuesta.

Fig. 4. Medida del PSNR sin la arquitectura propuesta.

En la Fig. 5 se muestra la gráfica del PSNR obtenido después de implementar la arquitectura propuesta, con un valor α de 0.7 y *jit* igual a 1000 en la función de coste (Ec. 3).

Fig. 5. Medida del PSNR después de implementar la arquitectura.

Se puede ver en la segunda gráfica que existe un incremento tanto en el número de decibelios máximos alcanzados (línea azul) como en el valor promedio resultante (línea verde), comprobando así que la implementación de la arquitectura propuesta puede ayudar a mejorar la calidad resultante del vídeo transmitido en una red SDN.

V. CONCLUSIONES

Las características de SDN son idóneas para cumplir con los requerimientos de calidad de las aplicaciones multimedia. Se han establecido algunos principios que fueron tomados en cuenta para definir la presente propuesta. Aspectos como la monitorización de la red, medición de la QoS y QoE, asignación dinámica de rutas sobre flujos multimedia, entre otros, han sido tomados en cuenta para definir una arquitectura que mejore la calidad de los servicios multimedia ofrecidos. Los resultados de experimentación han

mostrado una mejora en la calidad de experiencia de usuario al implementar la arquitectura propuesta, para lo cual se ha considerado una métrica objetiva como el PSNR. Se espera que trabajos futuros se amplíen los escenarios de experimentación, permitiendo así una mejor validación de la propuesta, incluyendo métodos de evaluación más avanzados como los propuestos por el ITU-T (P.1201, P.1202, etc.).

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, a través del Proyecto SELFNET – *Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks* (Convocatoria: H2020-ICT-2014-2-RIA/671672).

REFERENCIAS

- [1] Open Networking Foundation. <https://www.opennetworking.org>
- [2] N. Feamster, J. Rexford, and E. Zegura. The Road to SDN. *Queue*, 11(12):20, December 2013.
- [3] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker, and J. Turner. OpenFlow: enabling innovation in campus networks. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 38(2):69-74, April 2008.
- [4] P. Le Callet, S. Möller, A. Perkis, et al. Qualinet White Paper on Definitions of Quality of Experience. White paper, European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services, March 2013.
- [5] Cisco. The Zettabyte Era-Trends and Analysis. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html.
- [6] Open Networking Foundation. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks. White paper, ONF, April 2012.
- [7] T. D. Nadeau and K. Gray. SDN: Software Defined Networks. O'Reilly Media, Inc., September 2013.
- [8] Princeton University. Software Defined Networking Course, 2015.
- [9] P. Sun, M. Yu, M. J. Freedman, J. Rexford, and D. Walker. Hone: Joint Host-Network Traffic Management in Software-Defined Networks. *Journal of Network and Systems Management*, 23(2):374-399, April 2015.
- [10] N. L. M. Van Adrichem, C. Doerr, and F. A. Kuipers. OpenNetMon: Network Monitoring in OpenFlow Software-Defined Networks. In *Proceedings of the IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS)*, pages 1-8, Krakow, Poland, May 2014.
- [11] S. R. Chowdhury, M. F. Bari, R. Ahmed, and R. Boutaba. "PayLess: A Low Cost Network Monitoring Framework for Software Defined Networks," May 2014.
- [12] J. Navarro-Ortiz, P. Ameigeiras, and J. M. Lopez-Soler. Video Tester-A Multiple-Metric Framework for Video Quality Assessment over IP Networks. In *Proceedings of the IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting*, pages 1-5, Seoul, Korea, June 2012.
- [13] Egilmez, H. E., Dane, S. T., & Bagci, K. T. OpenQoS: An OpenFlow controller design for multimedia delivery with end-to-end Quality of Service over Software-Defined Networks. In *Proceedings of the Signal & Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)*, pages 1-8, Hollywood, CA, USA, December 2012.
- [14] A. Kassler, L. Skorin-Kapov, O. Dobrijevic, M. Matijasevic, and P. Dely. Towards QoE-Driven Multimedia Service Negotiation and Path Optimization with Software Defined Networking. In *Proceedings of the 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM)*, pages 1-5, Split, Croatia, September 2012.
- [15] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, and V. Jacobson. RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. RFC 3550, Internet Engineering Task Force, July 2003.
- [16] Video Utilizado en las Pruebas de Transmisión. http://www2.tkn.tuberlin.de/research/evalvid/cif/bridge-far_cif.264.
- [17] J. Gross, J. Klaue, H. Karl, and A. Wolisz. Cross-Layer Optimization of OFDM Transmission Systems for MPEG-4 Video Streaming. *Computer Communications*, 27(11):1044-1055, July 2004.